

O‘ZBEKISTONDA KASBIY TA'LIM ISLOHOTI

Jumamurodova U.M.¹, Xatamjonov B.E.², Abdulatibov Sh.Z.³

¹Ilmiy rahbar: “TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrasida assistenti

²“TIQXMMI” MTU “Yer resurslari va kadastr” fakulteti, Professional ta’lim (yer kadastr va yer tuzish) yo‘nalishi 214- guruh talabasi,

³“Yer resurslari va kadastr” fakulteti, Professional ta’lim (yer kadastr va yer tuzish) yo‘nalishi 214- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275829>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolaning asosiy mazmuni shundan iboratki kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlari, yangi innovatsion o'quv metodlari joriy etish, Sovet davrida O'zbekistonda kasbiy ta'limi o'qitish ko'pincha sanoat sohalariga qaratilgan edi. Mustaqillikka erishganidan so'ng kasbiy ta'limning sifatini oshirish va yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlash maqsadida yangi islohotlar boshlandi.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy ta'lim, islohotlar, ta'lim tizimi, yoshlar ta'limi, O'zbekiston, innovatsion metodlar, kasbiy malaka oshirish, yuqori malakali mutaxassislar, o'qituvchilar malakasi,*

Kirish.

Bilamizki Markaziy Osiyoning boshqa xalqlari singari o‘zbek xalqining tarixi ham asrlarga borib taqaladi. Insoniyat xalq tarqqiyparvar ajoyib ijodlari, atoqli olimlar va me'morlar tomonidan yaratilgan madaniy yodgorliklarni biladi. Ammo asrlar davomida mavjud bo‘lgan feodalizm barcha xalqlarni madaniy rivojlanishiga to‘sqinlik qildi. O‘zbek xalqini ham o‘z milliy davlatchiligida bo‘lmagan. Har qanday siyosiy huquqlardan mahrum bo‘lgan mehnatkash xalq butunlay savodsiz qashoqlikda yashadi. Xalq ta'limi, bolalarni o‘qish va yozishga o‘rgatish masalasi butunlay ruhoniylar qo‘lida edi. Eski uslubdagi maktablar madrasalar, qoida tariqasida, masjidlarda, qorong‘i xonalarda joylashgan, bolalar polda o‘tirishgan bolalarga ular tushunmaydigan arab va fors tillarda ta'lim berildi, jismoniy jazo qo‘llanildi. O‘zbekiston Respublikasining tashkil topishi va uning SSSR tarkibiga kirishi O‘zbekiston xalqlarni hayotidagi eng katta voqea bo‘ldi. Sobiq chor imperiyasi hududida tashkil topgan sovet respublikalari o‘rtasida do‘stlik va qardoshlik munosabatlari rivojlandi. Milliy kadrlarni shakllantirishga O‘zbekiston SSSRga katta yordam ko‘rsatildi. Toshkentga 100 dan ortiq professor va universitet o‘qituvchilari keldi. Bu ulug'vor vazifalari amalga oshirish aholining madaniy darajasini yanada oshirishni xalq xo‘jaligining barcha tarmog‘lari uchun ko‘plab milliy kadrlarni tayyorlashni taqozo etdi.

Hozirgi kunda mustaqil davlatimizning yagona maqsadi insonparvar, demokratik-huquqiy jamiyatni barpo etish, shuningdek, ijtimoiy - iqtisodiy hamda madaniy-ma'naviy rivojlanishning yuqori bosqichlariga ko‘tarilish, jahon hamjamiyati safidan munosib o‘rin egallash bo‘lib, ushbu maqsadlarga erishishda ijobiy natijalarga ega bo‘lish, eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o‘rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda teran tafakkurni hosil qilish, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bog'liqdir. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi”, degan g'oya asosida keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshiramiz deb ta'kidladilar. Demak,

zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy sog'lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'ymoqda. O'qituvchi barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o'qituvchi sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur. Kasbiy ta'lim tizimi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Bugungi globalizatsiya jarayonlari va mehnat bozorining tezkor o'zgaruvchanligi sharoitida har bir davlat uchun yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash ishlab chiqarish sohasining innovatsion taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omil hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalarning tezkor rivojlanishi va integratsiya jarayonlarining oshib borishi ham milliy ta'lim tizimlarini qayta ko'rib chiqish zaruratini yanada oshirmoqda. Bu o'z navbatida, iqtisodiyotning turli sohalari uchun mutaxassislarni tayyorlash jarayonining samaradorligi va sifatini oshirishni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish, uni zamonaviy talablarga moslashtirish va xalqaro tajribalarni joriy etish borasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan 2024-yil 16-oktabrda qabul qilingan PF-158-sonli Farmon mamlakatimizda kasbiy ta'lim sohasidagi islohotlarning yangi bosqichini belgilab berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu farmonda ta'lim jarayonlarining integratsiyasini ta'minlash, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish va xalqaro standartlarga mos ta'lim dasturlarini ishlab chiqish belgilangan. Ta'lim tizimi nafaqat iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirish, balki jamiyatning umumiy taraqqiyoti uchun ham asosiy omildir. Xususan, mehnat bozoriga muvofiq mutaxassislarni tayyorlash orqali mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ta'lim sifati jamiyatda bilimli avlodnishakllantirish orqali milliy taraqqiyot uchun mustahkam asos bo'ladi. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini oshirish, uni jahon talablari darajasiga yetkazish va iqtisodiyotning yangi talablariga moslashuvchanlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida, ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sektor mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda mutaxassislarni tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi. Prezident farmonida ta'kidlanganidek, xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish, dual ta'lim amaliyotini tatbiq qilish va ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish O'zbekistondagi ta'lim sifatini yangi darajaga olib chiqish uchun strategik ahamiyatga ega bo'ladi.

Kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirishda xalqaro standartlar va sertifikatlar asosida kadrlar tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Xalqaro darajada tan olinadigan sertifikatlar bitiruvchilarning mehnat bozoridagi imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, ularning malaka darajasini xalqaro talablarga mos ravishda oshirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda xalqaro sertifikatlar asosida ta'lim olish jarayoni yetakchi xorijiy universitetlar va ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik orqali tashkil etilmoqda. Masalan, dual ta'lim tizimida o'quvchilar amaliyot davomida xalqaro sertifikatlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa ularga mehnat bozoridagi talabini oshiradi. PF-158-sonli farmonga muvofiq, bitiruvchilar xalqaro standartlarga mos diplom va sertifikatlar bilan ta'minlanadi. Bu O'zbekistonning ta'lim tizimini xalqaro darajada tan olingan zamonaviy modelga aylantirishda muhim qadamdir. Kasbiy ta'lim tizimini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash muhim omil hisoblanadi. Ta'lim sohasidagi moliyaviy resurslarni muvofiqlashtirish va ularni samarali boshqarish maqsadida O'zbekistonda Kasbiy ta'limni rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi.

Ushbu jamg'armaning asosiy vazifalari quyidagilar etib belgilandi:

- Kasbiy ta'lim tizimini zamonaviy jihozlar va infratuzilma bilan ta'minlash;
- Xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish va ularni moliyalashtirish;
- Oliy ta'lim muassasalari va texnikumlar o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini qo'llabquvvatlash;

Dual ta'lim tizimini amalga oshirish uchun ish beruvchilar bilan hamkorlik qilish.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa kasbiy ta'lim rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Chunki mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlash iqtisodiyotni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda O'zbekistonda kasbiy ta'lim sohasida keng ko'lamli ishlar amalga oshmoqda. Birinchi navbatda, kasb-hunar maktablari, texnikumlar va kollejlari faolyatini takomillashtirish, ularni zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlash ishlari jadal olib borilmoqda. ta'lim muassasalarining modiy-texnik bazasi mustahkamlanib, o'quvchilar uchun amalyot o'tash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Yana bir muhim yo'nalish bu-o'quv dasturining mehnat bozoriga moslashtirishdir. Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalari, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda kasbiy ta'lim dasturlari ishlab chiqilmoqda. Dual ta'lim tizimi (ya'ni nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish) joriy qilinib, o'quvchilar o'quv jarayonida o'z kasbini amalda ham o'rganish imkoniga ega bo'lmoqda. Islohotlar doirasida xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlardan keng foydalanilmoqda. Jumladan, Germaniya, Janubiy Korea, Xitoy kabi davlatlar bilan hamkorlikda qo'shma o'quv dasturlari yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, zamonaviy o'quv-uslubiy materiallar masofaviy ta'lim platformalari joriy etilmoqda. Kasbiy ta'lim islohatlarining yana bir muhim jihati-bu o'qituvchilarning malakasini oshirishdir. Pedagog kadrlar uchun doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar tashkil qilinmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, kasbiy ta'lim orqali yoshlar orasida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab o'quv muassasalari huzurida kichik biznes inkubatorlari faoliyat yuritmoqda. Bu esa o'quvchilarning nafaqat ishchi kasbga, balki mustaqil ish yuritishga ham tayyor bo'lishlarini ta'minlaydi.

Bugungi kunda kasbiy pedagogika jahon miqyosida tan olingan eng ilg'or metodlar va yo'nalishlar bilan boyib bormoqda. Ayni vaqtda o'zining keng tadbiriqini kutayotgan, fanning boshqa sohalari bilan aloqadorlikda ishlab chiqilgan yangi kontsepsiya va nazariyalar rivojlanmoqda. Kasbiy ta'lim uzoq davr mobaynida har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirildi, biroq ushbu chora biriruvchilarning kasbiy mahoratining shakllanish darajasini pasayishi hisobiga amalga oshiriladi. Bu holat kasbiy mahorat va layoqatni oshirish, insonning butun umr davomida o'z bilimini takomillashtirib borishi hamda o'z-o'zini tarbiyalash ehtiyojini oshirishga xizmat qilmas edi. Respublika xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida kasbiy ta'limni samarali tashkil etish, ishchi kasblarga maxsus tayyorlash, ta'lim oluvchi shaxsda kasbiy mahorat va layoqat sifatlarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda kasbiy ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, avvalo, yosh avlodga zamonaviy kasb-hunarlarini o'rgatish va ularni hayotga tayorlashga xizmat qilmoqda, ayniqsa biz talabalarga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Edilikda ta'lim jarayonlari amalyot bilan chambarchas bog'lanib, har bir talaba o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarni egallashi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Kasbiy ta'limning takomillashuvi ta'lim sifatini

oshirish, yoshlarni band qilish va jamiyatga ularning faolligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasbiy ta’limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta’lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-sonli Farmoni.
2. U.M.Jumamardonova, N.H.Mamajonova Shaxslararo munosabatlarda muloqotning ahamiyati. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences International scientific-online conferenceh Jild: 04 Nashr: 06 | June – 2024 105-107 betlar <https://doi.org/10.5281/zenodo.14015858>
3. U.Jumamurodova, B.I.Xatomjonov Ta’limda muomula madaniyatining o‘rni Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириү Илимий-методикалық журнал 2024 yil 17.10 № 5/1-san (ma’lumotnoma)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–5217-son qarori. 2021-yil 6-avgust. Manba: <https://lex.uz/docs/5568362> (<https://lex.uz/docs/5568362>)
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3776-son qarori. 2018-yil 15-iyun. Manba: <https://lex.uz/docs/3764323> (<https://lex.uz/docs/3764323>)
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan. Manba: <https://lex.uz/docs/5013007> (<https://lex.uz/docs/5013007>)
7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi rasmiy sayti – www.edu.uz.